

SHO‘RLANGAN ERLARDA DUKKAKLI DON EKINLARINI EKISHNING AFZALLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579046>

Adahamjon Akramov Abarjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti Ekologiya kafedrasida o‘qituvchisi

Annotation: Soil formation is a process that has been going on for millions of years. As a result of volcanic activity, gas and vapor have been released from the magmas. led to the accumulation of salts such as. One of the main reasons for the accumulation of salts in the soil of Central Fergana is the rising groundwater.

Keywords: Saline soils, adverse conditions, selection, salt-tolerant, legumes.

Аннотация: Почвообразование – это процесс, идущий миллионы лет. В результате вулканической деятельности из магм выделились газы и пары, что привело к накоплению таких солей, как . Одной из основных причин накопления солей в почве Центральной Ферганы является подъем грунтовых вод.

Ключевые слова: засоленные почвы, неблагоприятные условия, селекция, солеустойчивые, бобовые культуры.

Annotatsiya: Tuproq hosil bo‘lishi millionlab yillar davom etgan jarayon bo‘lib, vulqon faoliyatini faollashuvi natijasida magmalardan gaz va bug‘ ajralib chiqqan, hozirgi yengil eriydigan tuzlar shulardan hosil bo‘lgan, natijada yer qobig‘ida bor, xlor, sulfat, magniy, kaliy kabi tuzlari to‘planishiga olib kelgan. Markaziy Farg‘ona yerlarini tuprog‘idagi tuzlarni to‘planishiga asosiy sabablardan biri yer osti suvlarini ko‘tarilishidir.

Kalit so‘zlar: Sho‘rlangan erlar, noqulay sharoit, seleksiya, sho‘rga chidamli, dukkakli ekinlar.

Sho‘rlangan erlar mamlakatimiz ekin maydonlarining 52-55% ni, Sirdaryo viloyatida 90% maydonni tashkil qildi. Farg‘ona viloyatining Yozyovon, Toshloq, Qo‘shtepa, Oltiariq, Bog‘dod, Rishton, Dang‘ara, Beshariq tumanalarida 25-30% maydonlarini sho‘rlangan erlar egallagan. Bu erlarda ekilgan o‘simlikning o‘shish va rivojlanish uchun noqulay sharoit vujudga kelib, tuproq tarkibidagi oziq moddalaridan samarali foydalana olmaydi. Tuzlar ta‘sirida o‘simlik to‘qimalarida kechadigan nafas olish va fotosintez jarayoni ishdan chiqdi, oqshillar parchalanishidan hosil bo‘lgan ammiak moddasi

o'simlikka zararli ta'sir ko'rsatadi. Sho'rlangan tuproqlardan samarali foydalanish imkoniyatlarini izlab topilsa dunyo olimlari 100 yildan beri katta ilmiy ishlar olib borishmoqda. Ba'zi mamlakatlarda masalan, AQSHda sho'rlangan erlardan samarali foydalanish maqsadida xalqaro loyiha tuzildi. Loyiha dasturini bajarish uchun AQSH, Kanada, Avstraliya, Meksika va boshqa mamlakatlardan genetiklar, bioximiklar, fiziologlar va seleksionerlar jalb etilgan. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida qishloq xo'jalik ekinlaridan pomidor, arpa va sholining sho'rga chidamli navlari yaratildi. Keyingi yillardagi o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, seleksiya yo'li bilan o'simlik navlarining sho'rga chidamligini oshirish mumkin ekan. Buning uchun seleksiya va urug'chilik ishlarini sho'rlanishga moyil bo'lgan tuproq sharoitida olib borish, tuzlarga chidamli liniya va duragaylarni aniqlash, qolaversa shu erda o'stirilgan navlarni qayta shu joylarda ekish yaxshi natijalar berishi mumkin. Yangi navlarni adabtatsiya qilishi uchun qayta-qayta parvarishlash orqali tuzga bardoshligini oshirish ularning maxsuldorlik ko'rsatkichlarini o'zgartirib yuborishi aniqlangan. (Azimov R, 1974; Po'latov N, 1985, Nazarov M, 1994).

Seleksiya ishlarining samaradaorligini oshirish uchun ekologik seleksiyani yanada takomillashtirish zarur, chunki ekoseleksiya har bir xududning iqlim sharoitiga mos bo'lgan, jumladan sho'rga chidamli navlarini tanlashga va yaratishga yordam beradi. G'o'za, no'hat, soya, makkajo'xori, beda kabi kuzgi bug'doy uchun o'rindosh ekinlarning sho'rga chidamligini oshirish O'rta Osiyoda 1928 yildan beri amalga oshirib kelinadi. Ayniqsa sho'rga chidamlilik fiziologiyasini o'rganishda Strogonov(1962, 1973), Genkel(1967), Udovenko (1977, 1978), Azimov R.A (197) kabi olimlar ko'plab ilmiy ishlari va shular asosida tavsiyalar berilgan.

Ammo, keyingi yillarda daryo oqar suvini cho'l zonalari sho'rlangan erlarini yuvish uchun etarli bo'lmasligi, sizot suvlarini toza suvga aralastirib yuborish, xatto zovur suvining o'zida ham sho'r yuvish, vegetatsiya davrida sug'orishlar vodiya qayta sho'rlanishga olib keldi. Bu holat tuproqda magniy, kalsiy, xlor, sulfatlarni ko'payib, kam eruvchi gidrokorbonatlarni ko'payishiga sababchi bo'ldi.

Nazarov M., Teshaboev S va boshqa (1995) ko'p yillik olib borilgan ilmiy ishlarida yozyovon cho'llarida g'o'za va kuzgi bug'doydan yuqori hosil olishda ekinlarni navbatlab ekish, go'ng bilan kamida 30 t/ga ta'min etish kation va anionlar miqdorini kamaytirib, ekilgan urug'larni undirib olishni tezlatishi va hosildorlikni ortishi aniqlangan edi. Shuning uchun mualliflar o'ta sho'r erlarga sho'rga bardoshli arpa, oqjo'xori, sholi, qand lovlagini ekishni tavsiya etishgan. Demak, sho'rlangan erlar uchun ekiladigan o'ziga mos nav

va liniyalar bilan bir qatorda texnologik jarayonlarni o'zgartirish orqali yuqori hosil olishga erishishi mumkin. Bunday izlanishlar qatoriga ekinlarni dukkakli ekinlardan soya, no'hat, beda, mosh, loviya kabilarni sinab ko'rish ham maqsadga muvofiq deb tan olinganidagi vazifalar turgan edi.

1. Sho'rlangan Qo'shtepa tumaning och tusli o'tloqi soz tuproqlar sharoitida no'hat va soyani tuzlarni kamaytirishda qanday o'rin tutadi.

2. O'rtacha va kuchsiz sho'rlangan erlarda no'hat va soyani o'sishi, rivojlanishi, biomassa va don xosiliga ta'sirini aniqlashdan.

3. G'o'za-bug'doy almashlab ekish surunkali davom etayotgan hozirgi kunda dukkakli ekinlarni bahorgi va bug'doydan so'ng ekilganda tuzlar miqdoriga ta'sirini aniqlashdan iborat bo'ldi.

Tadqiqot ishlarini maqsadi Yozyovon sho'rlangan erlarida dukkakli ekinlarni tuzlar miqdoriga ta'sirini o'rganish orqali don hosildorligini oshirish orqali aholini oqsil bilan ta'minlanishni yanada yaxshilash ishlariga xissa qo'shishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurazzakov K. "Sho'r yerlarni o'zlashtirish usullari". Toshkent, "O'zbekiston" nashriyoti, 1976 y.

2. Nazarov M, Xoliqov M, "Ekologiya konsepsiyasi va tarixi". O'quv-uslubiy qo'llanma. Farg'ona – 2010 y.

3. M.Nazarov, K.Mirzajonov, O.Ibragimov, S.Isaev. "Dehqonchilikning tejamkor texnologiyalari". Toshkent – 2014.

4. Ahmedova D., Akramov A. USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM //Конференции. – 2021.

5. Ahmedova, Dilfuza, and Adahamjon Akramov. "USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM." Конференции. 2021.

6. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In Конференции.

7. Madina G., Adakhamjon A. Conservation of flora //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 11. – С. 195-198.

8. Madina, Gaybullaeva, and Akramov Adakhamjon. "Conservation of flora." Asian Journal of Multidimensional Research 10.11 (2021): 195-198.

9. Madina, G., & Adakhamjon, A. (2021). Conservation of flora. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(11), 195-198.

10. Ahmedova D., Akramov A. USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM //Конференции. – 2021.

11. Ahmedova, Dilfuza, and Adahamjon Akramov. "USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM." Конференции. 2021.
12. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN